

CHIZIQLI ALGEBRA ELEMENTLARINING IQTISODIY MASALARARGA TATBIQI

¹Z.K.Kusharov, ²E.L.Taymanova

¹Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti, "Axborot texnologiyalari va aniq fanlar"
kafedarsi mudiri, dotsent, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti "Algebra va matematik
analiz" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231511>

Anatatsiya. Hozirgi kunda yuqori bilim darajali iqtisodchi matematik bilimlarga ega bo'lishi lozim. Chunki iqtisodning ko'pgina masalalari matematikaning chiziqli algebra kursi bilan bevosita bog'liq. Bunda ayniqsa, chiziqli tenglamalar sistemasi bo'limining ahamiyati katta. Bu maqolada bir qancha chiziqli tenglamaga keladigan iqtisodiy masalalarning matematik madeli ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: chiziqli tenglamalar sistemasi, chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari, Kramer usuli, determinantlar

Аннамация. В наше время экономист с высоким уровнем образования должен обладать математическими знаниями. Потому что многие вопросы экономики напрямую связаны с курсом математики линейной алгебры. В связи с этим особенно важен раздел, посвященный системе линейных уравнений. В данной статье разработана математическая модель экономических задач, приводящая к ряду линейных уравнений.

Ключевые слова: система линейных уравнений, методы решения системы линейных уравнений, метод Крамера, детерминанты.

Abstract. Nowadays, an economist with a high level of education must have mathematical knowledge. Because many issues of economics are directly related to the linear algebra course of mathematics. In this regard, the section on the system of linear equations is especially important. In this article, a mathematical model of economic problems resulting in a number of linear equations has been developed.

Keywords: system of linear equations, method of solving system of linear equations, method Kramer, determinants

Matematikaning hayotimizdagi o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Turmushning har bir sohasini ajralmas qismiga aylangandek go'yo. Iqtisodiyot, moliya, kimyo, fizika, texnika va boshqa bir qator sohalari matematik tushunchalarni madellashtirish bilan bevosita shug'ullanadi. Iqtisod fani jamiyat hayotini yaxshilash va uning taraqqiy etish omillarini o'rganadigan va turmushga tatbiq qiladigan hayotimizda muhim ahamiyat kasb etgan fan sifatida namayon bo'ladi. Bu soha turli miqdoriy xarakteristikalarini o'z ichiga oladi va matematik madellashtirish bilan shug'ullanadi. Chiziqli algebra iqtisodiyotning ko'pgina masalalarini osongina hal qilinishiga bevosita yordam beradi.

Chiziqli tenglamalar sistemasi iqtisodiyotda keng qo'llaniladigan matematik usul bo'lib, turli iqtisodiy masalalarni yechishda samarali natijalar beradi. Iqtisodiy jarayonlar, xususan, ishlab chiqarish, resurslarni taqsimlash, narxlarni belgilash, hamda optimallashtirish kabi muammolarni tahlil qilishda chiziqli tenglamalar yordamida aniq va oson qarorlar qabul qilish mumkin. Ushbu tizim orqali, iqtisodiy faoliyatda mavjud cheklovlar va resurslarni maksimal darajada samarali taqsimlash yo'llari aniqlanadi.

Chiziqli tenglamalar iqtisodiyotda nafaqat nazariy tahlil uchun, balki amaliyotda ham keng qo'llaniladi. Masalan, ishlab chiqarish va marketing strategiyalarini rejalashtirishda, transport va logistika sohasida, shuningdek, moliyaviy resurslarni boshqarishda chiziqli tenglamalardan foydalanish orqali optimal natijalarga erishish mumkin. Ushbu mavzu, chiziqli tenglamalar va ularning iqtisodiy masalalardagi tatbiqlari haqida chuqurroq tushuncha hosil qilishga yordam beradi va iqtisodiy optimizatsiya jarayonlarini tahlil qilishda faol qo'llaniladi.

Chiziqli tenglamalar sistemasining iqtisodiy masalalarga tatbiqi ko'plab sohalarda, xususan, resurslarni taqsimlash, ishlab chiqarish rejalashtirish, narxlarni belgilash, va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda qo'llaniladi. Chiziqli tenglamalar sistemasini iqtisodiyotda qanday qo'llash mumkinligi haqida ba'zi misollar keltiramiz:

Ishlab chiqarishni rejalashtirish: Bir necha turdagi mahsulot ishlab chiqarayotgan firma uchun ishlab chiqarish rejasini tuzishda chiziqli tenglamalar tizimi ishlatilishi mumkin. Misol uchun, ishlab chiqarish resurslarining cheklanganligini inobatga olgan holda, kompaniya eng optimal ishlab chiqarish miqdorini aniqlashi mumkin.

Tenglama tizimi resurslar (ishchi kuchi, xom ashyo va boshqalar) va mahsulotlarni ishlab chiqarish cheklovlarini ta'riflaydi. Har bir mahsulotning foydasi va resurslarni sarflash uchun mos keladigan tenglamalar tuziladi va shu orqali optimal ishlab chiqarish strategiyasi topiladi.

Narxlarni belgilash: Bunda talab va taklifni o'rganib chiqiladi. Narxlarni belgilash va sotish strategiyalarini tanlashda, ishlab chiqaruvchilar yoki sotuvchilar narx va miqdor bo'yicha chiziqli tenglamalardan foydalanishlari mumkin. Masalan, talab va taklif o'rtasidagi muvozanatni topish uchun chiziqli tenglamalar yordamida bozor sharoitlarini tahlil qilish mumkin.

Resurslarni taqsimlash: Iqtisodiy resurslarni taqsimlashda, masalan, budjetni taqsimlash, kompaniyalar yoki davlatlar uchun optimal qarorlarni qabul qilishda chiziqli tenglamalar qo'llaniladi. Misol uchun, ikkita yoki undan ortiq resursning cheklangan manbalariga (masalan, mehnat, kapital, materiallar) asoslanib, optimal ishlab chiqarish va taqsimot rejalarini tuzish mumkin.

Bu yerda chiziqli tenglamalar ishlab chiqarish va resurslarni taqsimlash cheklovlarini ifodalaydi, va maqsadga erishish uchun eng samarali qarorlar aniqlanadi.

Tovarlarni va xizmatlarni bozoridagi tahlil: Iqtisodiyotda turli xil tovarlar va xizmatlarning talab va takliflarini tahlil qilishda chiziqli tenglamalar tizimi qo'llaniladi. Masalan, ishlab chiqarish va sotuvlar hajmini o'zgartirish orqali bozor muvozanatini saqlash uchun kerakli narx va miqdorni topishda chiziqli tenglamalardan foydalanish mumkin.

Logistika va transport masalalari: Resurslarni va tovarlarni turli joylar orasida samarali ravishda taqsimlash, yetkazib berish va saqlash kabi masalalarda ham chiziqli tenglamalar tizimi qo'llaniladi. Bu holatda, masalan, turli omborxonalardan turli manzilgacha optimal transport yo'llarini tanlash uchun chiziqli dasturlashdan foydalaniladi.

Bu misollar chiziqli tenglamalar sistemasining iqtisodiy masalalarda qanday samarali ishlatilishini ko'rsatadi. Asosan, iqtisodiy tahlil va optimizatsiya jarayonlarida cheklovlar va maqsadlarni ifodalash uchun chiziqli tenglamalardan foydalanish mumkin.

Endi bir qancha iqtisodiy jarayonda yuzaga kelishu mumkin bo'lgan masalarni matematik madelini chiziqli tenglamalar sistemasini yordamida tuzamiz.

Transport masalalarini matematik madellashda chiziqli tenglamalar sistemasidan foydalaniladi.

m ta obyektidan a_1, a_2, \dots, a_n miqdorda bir xil mahsulot bor. Bu mahsulotni n ta iste'molchiga b_1, b_2, \dots, b_n miqdorda yetkazib berish zarur. c_{ij} ($i=1, 2, \dots, m$; $j=1, 2, \dots, n$)-bir birlik

$a_i \backslash b_j$	260	260	230	130
310	4	6	5	1
330	3	2	7	2
260	5	4	2	3

Yechish: Quyadi tenglamalar sistemasi orqali biz a_i ombordagi jami mahsulotlar miqdorini ifodalaymiz.

$$\begin{cases} 4x_{11} + 6x_{12} + 5x_{13} + x_{14} = 310 \\ 3x_{21} + 2x_{22} + 7x_{13} + 2x_{24} = 330 \\ 5x_{31} + 4x_{32} + 2x_{33} + 3x_{34} = 260 \end{cases}$$

Har bir firmaga keltirilgan mahsulotlar esa quyidagi tenglamalar sistemasi orqali ifodalanadi:

$$\begin{cases} 4x_{11} + 3x_{12} + 5x_{13} = 260 \\ 6x_{21} + 2x_{22} + 4x_{13} = 260 \\ 5x_{31} + 7x_{32} + 2x_{33} = 230 \\ x_{41} + 2x_{42} + 3x_{43} = 130 \end{cases}$$

Barcha yukni tashish uchun ketgan barcha harajatlar min. miqdori quyidagiga teng bo'ladi:

$Y = 4x_{11} + 6x_{12} + 5x_{13} + x_{14} + 3x_{21} + 2x_{22} + 7x_{13} + 2x_{24} + 5x_{31} + 4x_{32} + 2x_{33} + 3x_{34}$ ga teng bo'ladi.

Masalaning matematik modeli quyidagicha ifodalanadi:

$$\begin{cases} 4x_{11} + 6x_{12} + 5x_{13} + x_{14} = 310 \\ 3x_{21} + 2x_{22} + 7x_{13} + 2x_{24} = 330 \\ 5x_{31} + 4x_{32} + 2x_{33} + 3x_{34} = 260 \\ 4x_{11} + 3x_{12} + 5x_{13} = 260 \\ 6x_{21} + 2x_{22} + 4x_{13} = 300 \\ 5x_{31} + 7x_{32} + 2x_{33} = 230 \\ x_{41} + 2x_{42} + 3x_{43} = 130 \end{cases}$$

2-masala. Firma 3 xil turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Buning uchun u A_1 , A_2 , A_3 xomashyolardan foydalanadi. Quyida berilgan jadvalda xomashyo sarfi keltirilgan.

Xomashyo turi	Bitta mahsulotga sarflanadigan xomashyo miqdori			Bir kunlik sarflanadigan xomashyo miqdori
	1 mahsulot	2 mahsulot	3 mahsulot	
A_1	7	4	5	10150
A_2	5	3	2	5750
A_3	2	6	4	7900

Bizdan talab qilingan narsa, firma har bir mahsulotdan kuniga nechtadan ishlab chiqaradi.

Buning uchun biz jadvaldan foydalangan holda masalaning matematik madelini quramiz.

Bu albatta tenglamalar sistemasiga keladi va u quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{cases} 7x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 10150 \\ 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5750 \\ 2x_1 + 6x_2 + 4x_3 = 7900 \end{cases}$$

Hosil bo'lgan sistemaning chiziqli tenglamalar sistemasining yechishning ixtiyoriy usullari (Gauss usuli, matritsali tenglamaga keltirib yechish usuli, Kramer formulalaridan fodalanib yechish usuli) dan foydalanib yechishimiz mumkin. Kramer formulalaridan foydalanib sistemani yechamiz.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \end{vmatrix} = 56, \quad \Delta(1) = \begin{vmatrix} 10150 & 4 & 5 \\ 5750 & 3 & 2 \\ 7900 & 6 & 4 \end{vmatrix} = 25200,$$

$$\Delta(2) = \begin{vmatrix} 7 & 10150 & 5 \\ 5 & 5750 & 2 \\ 2 & 7900 & 4 \end{vmatrix} = 28000 \quad \Delta(3) = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 10150 \\ 5 & 3 & 5750 \\ 2 & 6 & 7900 \end{vmatrix} = 56000$$

$$x_1 = \frac{\Delta(1)}{\Delta} = \frac{25200}{56} = 450 \quad x_2 = \frac{\Delta(2)}{\Delta} = \frac{28000}{56} = 500$$

$$x_3 = \frac{\Delta(3)}{\Delta} = \frac{56000}{56} = 1000$$

Demak, firma bir kunda 1-maslutotdan 450 ta, 2-maslutotdan 500 ta, 3-maslutotdan 1000 ta ishlab chiqarar ekan.

3-masala. Firma 2 ta bo'limdan iborat. Bu yilgi umumiy foyda 100 mln. so'mni tashkil qiladi. Kelasi yili birinchi bo'lim foydani 80 %ga, ikkinchi bo'lim esa, 55% oshirishi rejalashtirildi. Shunda kelasi yili firma daromadi 1,625 marta oshishi rejalashtirilgan.

Har bir bo'limning bu yilgi va o'tgan yilgi yillik daromadini toping. x_1, x_2 bilan bo'limlarni yillik daromadini belgilaymiz. Berilgan ma'lumotlarga mos tenglamalar sistemasini tuzamiz:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 100 \\ 1,8x_1 + 1,55x_2 = 162,5 \end{cases}$$

Tenglamalar sistemasini yechib, $x_1 = 30$, $x_2 = 70$ natijani olamiz.

Demak, birinchi bo'limning bu yilgi foydasi 40 mln. ikkinchi bo'limniki esa, 60mln. ekan. Kelasi yili birinchi bo'lim $1,8 * 30 = 54$ mln. ikkinchi bo'limniki $1,55 * 70 = 108,5$ mln. foydani tashkil qilishi rejalashtirilgan.

Chiziqli tenglamalar tizimining iqtisodiy masalalarga tatbiqi bo'yicha navbatdagi misol sifatida ishlab chiqarish va resurslarni taqsimlashni ko'rib chiqamiz. Misol tariqasida, ikki turdagi mahsulot ishlab chiqaradigan kompaniya faoliyatini tahlil qilamiz.

4-masala. Kompaniya ikki turdagi mahsulot ishlab chiqaradi: **A** va **B**. Har bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun turli resurslar (xom ashyo va ishchi kuchi) kerak. Kompaniyaning maqsadi maksimal foyda olishdir, ammo resurslar cheklangan.

Ma'lumotlar:

- Har bir **A** mahsuloti uchun 3 birlik xom ashyo va 2 birlik ishchi kuchi kerak.
- Har bir **B** mahsuloti uchun 2 birlik xom ashyo va 3 birlik ishchi kuchi kerak.
- Kompaniyada jami 12 birlik xom ashyo va 15 birlik ishchi kuchi mavjud.

• Har bir **A** mahsuloti 5 dollar foyda keltiradi, har bir **B** mahsuloti esa 4 dollar foyda keltiradi.

Biz berilgan ma'lumotlardan foydalanib, kompyuter ishlab chiqarishni qanday tashkil etish kerakligini aniqlashimiz kerak. **A** va **B** mahsulotlarini qancha miqdorda ishlab chiqarish kerak, shunda kompaniya maksimal foyda olishini aniqlab olamiz.

Kompaniya foydasini maksimal qilish uchun quyidagi chiziqli tenglamalar sistemasini tuzamiz

- Xom ashyo: $3A + 2B \leq 12$ (xom ashyo cheklangan)
- Ishchi kuchi: $2A + 3B \leq 15$ (ishchi kuchi cheklangan)
- Foyda: $Z = 5A + 4B$ bu yerda Z kompaniyaning umumiy foydasini ifodalaydi.
- $A \geq 0, B \geq 0$ (mahsulotlar salbiy miqdorda ishlab chiqarilishi mumkin emas).

Bu sistemani yechishda, chiziqli dasturlash metodidan foydalanish mumkin. Har bir resursning chegarasi va foydaning maksimal qiymatini aniqlash orqali kompaniya optimal ishlab chiqarish miqdorini topishi mumkin.

Demak, kompaniya chiziqli tenglamalar yordamida ishlab chiqarish rejasini optimallashtiradi. Bu yerda har bir mahsulotning ishlab chiqarish miqdori va resurslarni taqsimlash maksimal foyda olishga qaratilgan bo'ladi. Bu kabi masalalar iqtisodiy optimizatsiya jarayonlarida juda muhimdir, chunki ular kompaniyaning samaradorligini oshiradi va resurslarni eng optimal tarzda ishlatish imkonini beradi.

5-masala. Quyidagi jadvalda iqtisodiyotning tarmoqlari bo'yicha resurslarning taqsimlanishi berilgan bo'lsin.

Iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha resurslar taqsimoti jadvali

Resurslar	Iqtisodiyot tarmoqlari	
	Sanoat	Qishloq xo'jaligi
Elektr energiyasi resurslari	7.3	5.2
Mehnat resurslari	4.6	3.1
Suv resurslari	4.8	6.1

Bu resurslar taqsimotini matritsaviy ko'rinishda yozing.

Yechilishi.
$$\begin{pmatrix} 7.3 & 5.2 \\ 4.6 & 3.1 \\ 4.8 & 6.1 \end{pmatrix}$$

6-masala. Do`konga birinchi hafta 3 turdagi tovar keltirildi: muzlatkich, televizor va kir yuvish mashinalari. Quyidagi

$$X_1 = (10; 12; 8)$$

vektor 10 ta muzlatkich, 12 ta televizor va 8 ta kir yuvish mashinalari keltirilganligini bildiradi. Agar 2-hafta bu tovarlar quyidagi $X_2 = (5; 8; 10)$ miqdorda keltirilgan bo'lsa, umumiy tovarlar miqdorini aniqlang.

Yechilishi. Matritsalarini qo`shish qoidasiga asosan umumiy miqdor quyidagiga teng bo'ladi:

$$X_1 + X_2 = (10; 12; 8) + (5; 8; 10) = (15; 20; 18).$$

7-masala. 2- masala shartidagi do`konlar soni ikkita bo`lsin, u holda tovarlarni keltirishni ikkita satr va uchta ustunli matritsa yordamida ifodalash mumkin. Birinchi satr 1-do`konga, ikkinchisi satr 2-do`konga keltirilgan mahsulotlar miqdorini bildiradi. Tovarlarining ikkita do`konga birinchi marta olib kelinishi quyidagi

$$A_1 = \begin{pmatrix} 10 & 12 & 8 \\ 5 & 20 & 14 \end{pmatrix} \text{ matritsa bilan, ikkinchi marta olib kelinishi esa}$$

$A_2 = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 10 \\ 12 & 5 & 10 \end{pmatrix}$ matritsa bilan berilgan bo`lsa, keltirilgan ja`mi tovarlar miqdorini aniqlang.

Yechilishi. Matritsalarini qo`shish qoidasiga asosan umumiy miqdor quyidagiga teng bo`ladi:

$$A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} 10 & 12 & 8 \\ 5 & 20 & 14 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 8 & 10 \\ 12 & 5 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 20 & 18 \\ 17 & 25 & 24 \end{pmatrix}$$

8-masala. Bozordan 4 hafta davomida xarid qilingan 3 xil mahsulot; go`sht, guruch, yog` miqdori A matritsa va ularning narxleri esa B matritsa bilan berilgan.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1000 \\ 600 \\ 300 \end{pmatrix}$$

To`rt hafta davomida bu mahsulotlarni sotib olish uchun sarflanadigan xarajatni aniqlang.

Yechilishi.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{31} \end{pmatrix}$$

matritsalarini qaraymiz, a_{ij} - i -haftada j - turdagi xarid qilingan mahsulotning miqdori, b_{ij} esa j - turdagi mahsulotning narxi. A va B matritsalarini ko`paytirishdan hosil bo`lgan C matritsa elementlari c_{ij} esa i - haftada qilingan xarajatni anglatadi. Umumiy xarajat esa $\sum_{i=1}^3 c_{ij}$ ga teng bo`ladi.

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1000 \\ 600 \\ 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4400 \\ 5400 \\ 6800 \\ 5400 \end{pmatrix}$$

Demak, mos ravishda 1, 2, 3, 4 - haftalarda qilinadigan xarajatlar C matritsaning elementlari shaklida hosil bo`ldi. Umumiy xarajat esa $4400+5400+6800+5400 = 22000$ ga teng.

9-masala. Zavoddan yangi ishlab chiqarilgan dvigatellarning 40 %i qayta ta`mirlashga beriladi, qolgani foydalanishga chiqarib yuboriladi. Statistik ma`lumotlarga qaraganda ta`mirlangan dvigatellarning 65 %i yana qayta ta`mirlashga qaytariladi va 35%i yaxshi ishlab ketadi. Qayta ta`mirlashni talab qilmagan dvigatellarning 20%i 1 oydan keyin qayta ta`mirlashni talab qiladi. Qolgani esa yaxshi ishlab ketadi. 2 oydan keyin yaxshi ishlab ketadigan va qayta ta`mirlash kerak bo`lgan dvigatellar qismini aniqlang. Masala sharti xuddi shu tarzda davom etsa, 3 oydan keyingisini ham aniqlang.

Yechilishi. Ishlab chiqarilgandan keyin barcha dvigatellarning 0,6 qismi yaxshi ishlaydi, 0,4 qismi esa qayta ta`mirlashni talab qiladi. Bir oydan keyin yaxshi ishlab ketadigan dvigatellar ulushi $0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,35 = 0,62$ ni, qayta ta`mirlanishi kerak bo`lgan dvigatellar

ulushi esa $0,6 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,65 = 0,38$ ni tashkil etadi. t -holatdagi aniqlikni beruvchi X_t qatorni kiritamiz. $X_t = (x_1; x_2)$, bunda x_{1t} - t -momentdagi yaxshi ishlab ketadigan dvigatellar ulushi. x_{2t} - t -momentdagi qayta ta'mirlanishi kerak bo'lgan dvigatellar ulushi. Quyidagi matritsani qaraymiz;

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

bunda a_{ij} - dvigatellar ulushi, i - dvigatellar holati (ishlab ketishi yoki yo'qligi: 1- yaxshi ishlab ketadi, 2- ta'mirlash kerak), j - bir oydan keyingi holati. Ko'rib turibdiki, matritsaning qatoridagi elementlari yig'indisi 1 ga teng bo'lishi kerak va barcha elementlar nomanfiy.

$$X_0 = (0,6 \quad 0,4) \quad A = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,35 & 0,65 \end{pmatrix}$$

bir oydan keyin

$$X_1 = X_0 A = (0,6 \quad 0,4) \times \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,35 & 0,65 \end{pmatrix} = (0,62 \quad 0,38)$$

ikki oydan keyin

$$\begin{aligned} X_2 &= X_1 \cdot A = X_0 \cdot A^2 = (0,6 \quad 0,4) \times \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,35 & 0,65 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,35 & 0,65 \end{pmatrix} \\ &= (0,6 \quad 0,4) \times \begin{pmatrix} 0,71 & 0,29 \\ 0,5075 & 0,4925 \end{pmatrix} = (0,629 \quad 0,371) \end{aligned}$$

$X_3 = X_2 \times A = X_0 A^3 = (0,634 \quad 0,366)$ Umumiy holda $X_t = X_0 \times A^t$ formula o'rinni.

5. Korxonada uch turdagi mebel ishlab chiqarib, mahsulotini 4 ta tumanda sotadi.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 8 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

matritsada b_{ij} - i - turdagi mebelning j - tumandagi qiymati. Agar

$A = \begin{pmatrix} 200 \\ 80 \\ 100 \end{pmatrix}$ matritsa orqali bir oyda tumanlarga tarqatilgan mebellarning puldagi miqdori

berilgan bo'lsa, korxonaning har bir tumandan oladigan pul miqdorini aniqlang.

Yechilishi. B matritsani transponirlaymiz, ya'ni diagonal atrofida buramiz va A matritsaga ko'paytirsak har bir tumandan qanchadan pul miqdori tushishi kelib chiqadi:

$$C = B^t \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 200 \\ 80 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 680 \\ 2040 \\ 540 \\ 1020 \end{pmatrix}$$

bunda c_{ij} - i tumandan mebellarni sotishdan tushgan pul miqdori.

Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, murakkab mazmundagi iqtisodiy masalarni chuqur analiz qilib soddalashtirish qulay hisoblanadi. Cheklangan resursalardan oqilona foydalanish uchun optimal iqtisodiy yechimlarni topish buning uchun esa, iqtisodiy jarayonlarni matematik madelini ishlab chiqish jamiyat taraqqiyotining asosiy omili hisoblanadi. Buning uchun chiziqli tenglamalar sistemasi usuli eng yaxshi yechimdir.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati

1. N. Noraliyev, Z.Kusharov. Raqamli iqtisodiyot sharoitida chorvachilik mahsulotlari yetishtirish jarayonlarini modellashtirish. "Iqtisod-moliya" nashriyoti, Toshkent, 2019 y, 134 b.
2. E.L.Taymanova. Algebra va sonlar nazariyasi va matematik analiz fanlarida talabalarning mustaqil ta'lim olish samaradorligini oshirishda math.df dasturi imkoniyatlaridan foydalanish. Toshkent-2024

3. E.L. Taymanova, G.R. Muxamedova Algebra va sonlar nazariyasini o'qitishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish Ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent-2024
4. Z.K. Kusharov, D.Z. Mixriddinova. Raqamli iqtisodiyot sharoitida statistik ma'lumotlarni tahlil qilishda matematik modellashtirishning ahamiyati. Образование наука и инновационные идеи в мире, выпуск журнала №-44, 2024. – С. 137-142
5. N. Noraliyev, Z. Kusharov. Raqamli iqtisodiyot sharoitida chorvachilik mahsulotlari yetishtirish jarayonlarini modellashtirish. "Iqtisod-moliya" nashriyoti, Toshkent, 2019 y, 134 b.
6. Sh. Shoraxmetov, D.S. Asroqulova, J.J. Qurbonov. Iqtisodchilar uchun matematikadan masalalar to'plami. Toshkent-Iqtisodiyot 2011
7. Кострикин А.М. Введение в алгебру. - М.- «Мир». - 1977.
8. Курош А.Г. Олий алгебра курси, Тошкент, «Ўқитувчи». 1975й.
9. Р.Н. Назаров, Б.Т. Тошпўлатов, А.Д. Дусумбетов, Алгебра ва сонлар назарияси 1 қисм, 2 қисм, 1993 й., 1995й.
10. А. Yunusov, D. Yunusova. Algebra va sonlar nazariyasi. Modul texnologiyasi asosida tuzilgan misol va mashqlar to'plami. O'quv qo'llanma. 2009.